

CloudGov: Aspectos Organizacionais, Institucionais e Contextuais da Computação em Nuvem no Governo

Autoria

Luiz Pereira Pinheiro Junior - luizpinheirojunior@gmail.com

Prog de Mestr e Dout em Admin - PMDA - Universidade Positivo

Outro - Outra

Maria Alexandra Viegas Cortez da Cunha - alexandra.cunha@fgv.br

Mestr e Dout em Admin de Empresas - Fundação Getulio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo

Mestr e Dout em Admin Pública e Governo - Fundação Getulio Vargas - Escola de Administração de Empresas de São Paulo

Resumo

A computação em nuvem tem adentrado os processos organizacionais das empresas e governos. Esta pesquisa tem como objetivo explicar como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo (CloudGov). A Teoria Institucional (TIS) foi utilizada para a explicação do fenômeno CloudGov por meio dos pilares organizacionais de Scott (2013). Complementarmente, esta pesquisa também se ancorou na Teoria da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2010) utilizando tipos de organizações inovadoras, seguidoras e tradicionais. Foi utilizado nesta pesquisa a metodologia qualitativa selecionando (03) três casos para a construção de uma explicação. Foram realizadas entrevistas, utilizados documentos e dados secundários e emergiram categorias de análise voltadas para a explicação do fenômeno. Conclui-se que a computação em nuvem pode ser configurada em três tipos de organizações, sendo elas inovadoras, seguidoras ou tradicionais. Este estudo apresenta contribuições teóricas como o uso de duas teorias (TIS x TDI) para a explorar um fenômeno organizacional e a explicação da CloudGov no contexto governamental. Sugerem-se estudos futuros como a aplicação desta proposta em outros países, especialmente no Sul global, ou análise do fenômeno com outras vertentes teóricas.

CloudGov: Aspectos Organizacionais, Institucionais e Contextuais da Computação em Nuvem no Governo

Resumo: A computação em nuvem tem adentrado os processos organizacionais das empresas e governos. Esta pesquisa tem como objetivo explicar como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo (*CloudGov*). A Teoria Institucional (TIS) foi utilizada para a explicação do fenômeno *CloudGov* por meio dos pilares organizacionais de Scott (2013). Complementarmente, esta pesquisa também se ancorou na Teoria da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2010) utilizando tipos de organizações inovadoras, seguidoras e tradicionais. Foi utilizado nesta pesquisa a metodologia qualitativa selecionando (03) três casos para a construção de uma explicação. Foram realizadas entrevistas, utilizados documentos e dados secundários e emergiram categorias de análise voltadas para a explicação do fenômeno. Conclui-se que a computação em nuvem pode ser configurada em três tipos de organizações, sendo elas inovadoras, seguidoras ou tradicionais. Este estudo apresenta contribuições teóricas como o uso de duas teorias (TIS x TDI) para a explorar um fenômeno organizacional e a explicação da *CloudGov* no contexto governamental. Sugerem-se estudos futuros como a aplicação desta proposta em outros países, especialmente no Sul global, ou análise do fenômeno com outras vertentes teóricas.

Palavras chave: *Cloud Computing*, *CloudGov*, Governo, Nuvem.

1 Introdução

Esta pesquisa investiga o uso de computação em nuvem (*cloud computing*) pelo governo (*CloudGov*). A justificativa teórica está relacionada à necessidade de uma explicação sobre os aspectos que configuram este fenômeno nos governos. Por outro lado, existe a necessidade de uma explicação prática de como o governo brasileiro está posicionado no uso dessa tecnologia.

O uso de tecnologia nas organizações públicas e privadas levou à adoção de tecnologias que buscam agilizar e automatizar os processos, reduzir custos e aumentar o desempenho. A computação em nuvem tem sido uma tecnologia de apoio com a para dos governos visando melhorias da eficiência e eficácia governamental.

O tema *CloudGov* desperta inquietações em pesquisadores de todo o mundo. Na literatura é possível observar estudos investigando fatores que impactam na adoção de nuvem no governo como na China (Li *et al.*, 2013), na Noruega (El-Gazzar, 2014b), na Austrália (Ali *et al.*, 2015) e até em países em desenvolvimento, como em Oman (Al-Kharusi & Al-Badi, 2016) e no Yemen (Mohammed *et al.*, 2018).

Os tipos de nuvem são categorizados na literatura como *Software as a Service (SaaS)*, *Plataform as a Service (PaaS)* e *Infrastructure as a Service (IaaS)* podendo ser estruturadas de quatro formas, como nuvem privada, pública, comunitária ou híbrida (Yang & Tate, 2012).

Ainda na literatura de *CloudGov*, é possível verificar que os temas de discussão estão muito associados a: fatores que levam os governos adotarem nuvem, desafios de uso, benefícios recebidos, construção de arquiteturas, modelos e *frameworks*, migração de serviços públicos para a nuvem, riscos identificados e a nuvem em contextos diversos tais como: nas cidades, na educação ou no voto eletrônico.

Há iniciativas de nuvem nos governos (*CloudGov*) há aproximadamente uma década. Em 2010, Wyld publicou um texto a descrevendo como seria o futuro da nuvem nos governos (Wyld, 2010). O autor menciona iniciativas dos Estados Unidos em órgãos como: *General Services Administration (GSA)*, *National Aeronautics and Space Administration (NASA)* e *White House*. Na Europa foi mencionado o caso do Reino Unido por meio do projeto *Digital Britain* e de outras iniciativas na Suécia, França, Espanha e Dinamarca por meio do Projeto Nuvem da União Européia

(UE). Nesse mesmo texto, no contexto latino americano, a utilização de *CloudGov* no Brasil ainda estava em estágio inicial.

Em paralelo a essa discussão há um *gap* na literatura de *CloudGov* a ser explorado. Afinal, quais são as configurações de computação em nuvem dos governos? (El-Gazzar & Wahid, 2015). Quais aspectos estão relacionados a essa tecnologia? (Mohammed, Ibrahim & Ithnin, 2016). Neste sentido, este artigo tem como **pergunta de pesquisa: Como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem?**

Cabe destacar que o termo configuração nesta pesquisa está voltado para explicar a forma de uso e os modelos de compreensão da tecnologia *cloud computing* nas organizações, e não o nível técnico de configuração da *cloud*. Neste sentido compreender os aspectos contextuais, organizacionais, regulatórios ou institucionais relacionados com a nuvem nos governos é um *gap* na literatura. Os autores Gil-Garcia (2006) e Criado, Rojas-Martín & Gil-Garcia (2017) investigaram os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais em governo eletrônico, analisando *websites* governamentais nos Estados Unidos e mídias sociais na Espanha, estudos esses que podem ser estendidos para a nuvem.

Sendo assim o **objetivo do artigo é: explicar como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem (CloudGov)**. O artigo está estruturado com uma breve introdução, na sequência um referencial teórico para contextualizar *CloudGov* citando publicações nacionais e internacionais. No item 3 descreve-se a metodologia utilizada bem como os procedimentos para o levantamento dos dados e na sequência analisam-se os casos em profundidade provendo explicações sobre o tema.

2 Computação em Nuvem no Governo - *CloudGov*

A computação em nuvem aplicada à esfera governamental (*CloudGov*) ainda se encontra em fase de inicial, e as recentes pesquisas revelam esse panorama (Wyld 2009; Paquette et al., 2010; Zissis & Lekkas, 2011; Shin, 2013; Ali et al., 2015; El-Gazzar & Wahid, 2015; Al-Kharusi & Al-Badi, 2016; Pinheiro Junior & Cunha, 2017; Mohammed et al., 2018).

Apesar de haver uma década, Wyld (2009) desenvolveu um livro técnico em parceria com a IBM para auxiliar gestores públicos na implementação da nuvem nos governos, com sugestões técnicas e conceituais. Além disso, o autor lista as principais mudanças que ocorrem na organização na execução dessa tecnologia, listando segurança dos dados, práticas de gestão e necessidades de escalabilidade.

Para aprofundar o entendimento sobre o tema nesta literatura e avançar na discussão, foi construída no tópico a seguir uma revisão sistemática da literatura, utilizando técnicas de catalogagem, análise de conteúdo e clusters. A revisão sistemática visa compreender todos os temas de investigação em *CloudGov* e elencar as sugestões de estudos futuros propostas pelos autores.

Na Revisão Sistemática da Literatura (RSL) sobre o tema Computação em Nuvem no Governo (*CloudGov*), foi realizada uma busca bibliométrica de artigos publicados em revistas e congressos nacionais e internacionais. Para isso, optou-se pela utilização das bases de dados Web of Science, SCOPUS e Google Scholar por concentrarem uma parte relevante da literatura global, via indexação de Journals (Chadegani et al., 2013). Além disso, as bases Web of Science e SCOPUS são utilizadas para a mensuração do fator de impacto, o que as torna criteriosas e relevantes para uma revisão da literatura. O Google Scholar além de ser uma grande base de dados possui os indicadores *h* e *h-index* que visam indexar artigos de autores sobre diversos temas de pesquisa no mundo (Harzing & Alakangas, 2016).

As palavras-chave utilizadas nessa busca foram: “cloud”, “cloud computing”, “gov*”, “public sector” alternando entre elas e juntando-as. A palavra-chave “gov*” utiliza o símbolo * pois ela trouxe textos relacionados a “gov”, “government”, “eGov”, “eGovernment” sendo uma estratégia de busca refinada utilizada em bases de dados. Essas palavras-chave são as mais frequentes nos textos que tratam de nuvem e governo.

Além disso, optou-se pela utilização da base de dados AISel por se tratar de um tema relevante na área de sistemas de informação e com uma possível discussão nessa comunidade. Os critérios da revisão da literatura requerem um mapeamento completo sobre quem são os principais autores e em que instituições estão localizados (Webster & Watson, 2002). Além disso, requer saber um estado da arte sobre tudo o que foi publicado sobre o tema CloudGov bem como analisar insights que possam trazer propostas futuras sobre um determinado tema ou assunto.

Foram identificados 72 artigos sobre a temática CloudGov e foram classificados em 07 temas que concentram essas pesquisas, sendo eles: arquiteturas, modelos e frameworks; benefícios; desafios de uso; fatores de adoção; nuvem nos contextos; riscos e serviços públicos. O Quadro 1 mostra os 07 temas e os autores. Os temas foram obtidos por meio do tratamento de quotations dos objetivos e perguntas de pesquisa.

Temas CloudGov	Autores
Arquiteturas, Modelos e Frameworks de CloudGov	Ahmad & Hasibuan (2012); Ahn et al. (2015); Al-Rashedi (2014); Cellary & Strykowski (2009); Chanchary & Islam (2011); Gill et al. (2014); Khan (2011); Mreca et al. (2016).
Benefícios Adquiridos com a CloudGov	Ali et al. (2015b); Hana (2013); Janssen & Joha (2011); Liang (2012); Mohammed & Ibrahim (2014).
Desafios de Uso da CloudGov	Ali et al. (2016b); El-Gazzar (2014b); Hashemi et al. (2013).
Fatores que levam a adoção de CloudGov	Albugmi et al. (2016); Ali et al. (2014); Ali et al. (2015a); Ali et al. (2016a); AlKharusi & Al-Badi (2016); El-Gazzar (2014a); Kuiper et al. (2014); Li et al. (2013); Mohammed & Ibrahim (2015); Mohammed et al. (2016); Pinheiro Jr et al. (2020); Polyviou & Pouloudi (2015); Shareef (2013); Wahsh & Dhillon (2015).
Nuvem nos Contextos: Cidades, Educação, ERP e Eleições/Voto	Clohessy & Acton (2013); Clohessy et al. (2014); Maresova & Kacatl (2014); Shafique et al. (2017); Zissis & Lekkas (2011).
Riscos & Segurança da CloudGov	Alassafi et al. (2016); Hana (2013); Paquette et al. (2010).
Serviços Públicos que Migraram para a CloudGov	Mvelase (2014); Ruiz & Avila (2017); Sallehudin et al. (2015); Shin (2013).

Quadro 1 - Temas de Pesquisa sobre CloudGov

Os fatores que levam os governos adotarem nuvem podem ser organizacionais, institucionais, contextuais (Albugmi et al. 2016; Ali et al. 2016a; Mohammed et al. 2016) de comportamento, técnico e até de mudanças, pois a tecnologia vem para instituir um novo formato de serviços governamentais. Essas mudanças são explicadas por meio dos fatores de adoção de CloudGov como o conhecimento da tecnologia, os benefícios, a escalabilidade e a busca por redução de custos.

Em relação aos desafios de uso de CloudGov, existem obstáculos a serem superados. Um dos contratempos, são as mudanças na legislação, pois os fornecedores de CloudGov não estão prontos para as especificidades de cada nação (Hashemi et al., 2013). Outro desafio mencionado na literatura é o alinhamento estratégico da tecnologia cloud com as necessidades específicas de cada governo (El-Gazzar, 2014b; Ali et al. 2016b).

Os benefícios adquiridos da CloudGov apresentados no Quadro 1 estão ligados aos aspectos de eficiência e redução de custos (Janssen & Joha, 2011; Liang et al. 2017; Mohammed & Ibrahim, 2014) além das possibilidades de escalabilidade conforme a demanda dos governos. Essa

flexibilidade e escalabilidade da nuvem presente nos artigos são consideradas benefícios adquiridos quando comparada a ambientes tradicionais.

Quanto à migração de serviços públicos para a nuvem, autores mencionam a implantação de servidores virtuais e a transformação de aplicações em serviços. Essas aplicações podem ser sistemas de gestão dos governos ou sistemas fiscais de recolhimento de tributos. Ao hospedar esses sistemas na nuvem (Shin, 2013; Mvelase, 2014; Sallehudin et al. 2015; Ruiz & Avila 2017) eles podem ser acessíveis e escaláveis a qualquer momento, propiciando efetividade aos serviços.

No tema de CloudGov existe uma preocupação com a segurança das informações e cuidados com a integridade dos dados (Paquette et al. 2010; Hana 2014; Alassafi et al. 2016). Porém, esse fato pode levar aos riscos tangíveis que conseguem ser controlados e riscos intangíveis, que fogem do controle dos gestores da aplicação. A literatura, mesmo já mapeando o tema de segurança, ainda menciona como um campo a ser futuramente investigado em profundidade.

Na literatura há diversos contextos de aplicação como nas cidades (Clohessy et al. 2014) que propõe um roadmap de utilização de CloudGov no ambiente de cidades inteligentes ou como Zissis & Lekkas (2011) falam sobre o uso de voto eletrônico por meio da transferência das informações num ambiente cloud. Ainda em contexto diverso na área de educação, os autores Shafique et al. (2017) apresentam um framework com fatores determinantes para a migração para cloud do ambiente tradicional no ensino.

2.1 Teoria Institucional - TIS

As organizações estão em constantes mudanças e essas modificações podem ser analisadas com a lente teórica institucional - TIS (Dimaggio & Powell, 1983; Scott 2013). Requer compreender o que são instituições e como elas agem nas organizações (Zucker, 1977).

Scott (2013) define instituições como um conjunto de ações humanas organizadas que podem ser reproduzidas e sobrevivem de acordo com os processos sociais em que estão inseridos. Na vertente deste autor, as instituições consistem em processos culturais cognitivos, regulativos e normativos. Para uma maior compreensão dos efeitos que acontecem nas instituições e organizações, o autor Scott (2013) apresenta um trabalho contemporâneo da teoria institucional, onde ele propõe um *framework* em que as instituições podem ser modificadas conforme os elementos culturais cognitivos, normativos e institucionais. São definidos então os três pilares das organizações sendo: o pilar social-cognitivo, o pilar normativo e o pilar regulativo.

O pilar social-cognitivo enfatiza a visão sociológica e na realidade social em que as instituições estão inseridas (Scott, 2013). Esse pilar, configura uma concepção compartilhada entre os indivíduos inseridos num campo organizacional em que se tem convicções comuns e lógicas compartilhadas do funcionamento de um determinado processo ou ação. Os **aspectos contextuais** das organizações relacionam-se diretamente com esse pilar, visto que as organizações estão inseridas em ambientes distintos e podem sofrer alterações conforme a realidade social em que a instituição está inserida (Gil-Garcia, 2005).

O segundo pilar, denominado regulador é composto por regras, leis e sanções que norteiam os processos das organizações. Traz uma base de legitimidade para a execução dos processos nas instituições, pois suas regras são claras e explícitas (Scott, 2013). Tais regras visam esclarecer a ordem e regulação das ações dos indivíduos, como por exemplo, as regras de um jogo. É relevante considerar os **aspectos institucionais** que no contexto governamental podem ser leis, regulações, sistemas de governos, políticas de controle, culturais e estruturas sociais comportamentais que podem levar a aceitação ou não de indivíduos nas organizações (Criado, Rojas-Martín & Gil-Garcia 2017).

O pilar normativo define as metas e os objetivos que as instituições pretendem alcançar (Scott, 2013), que necessitam de ações sociais pelo conjunto dos indivíduos para alcançar um determinado resultado (Selznick, 1996). Como por exemplo, a meta é ganhar um jogo, devem ser seguidas as regras e objetivos para conquistá-lo. Este pilar propicia a divisão de papéis nas organizações que visam atingir objetivos em comum. Os **aspectos organizacionais** estão

relacionados diretamente com essa visão, Luna-Reyes e Gil-Garcia (2011) citam que tais aspectos são as estruturas organizacionais e processos que gerenciam as estratégias de sucesso ou insucesso.

Essa contextualização do uso da TIS com pesquisas em governos, visa justificar o uso desse arcabouço teórico para investigar o contexto de *CloudGov*. Recentemente Weerakkody *et al.* (2016) utilizou a mesma vertente para explicar como são criadas estratégias de governo para responder as pressões institucionais da digitalização dos serviços eletrônicos governamentais. Pesquisas contemporâneas justificam que a mesma vertente teórica pode ser aplicada em contextos como o uso de mídias sociais por parte do governo da Espanha (Criado, Rojas-Martín, & Gil-Garcia 2017) ou até a utilização da computação em nuvem no contexto federal americano (Steele *et al.*, 2017).

2.2 Teoria de Difusão da Inovação – TDI

A Teoria da Difusão da Inovação (TDI) de Rogers (2010) fornece uma explicação de que a adoção de inovações não ocorre de forma linear nas organizações.

Como as organizações não adotam as tecnologias de forma simultânea, a TDI classifica-as em categorias de adotantes. Rogers (2010) identifica cinco categorias de adotantes para a difusão de uma determinada tecnologia, sendo elas: 1) inovadores, 2) adotantes iniciais, 3) maioria inicial, 4) maioria tardia e 5) retardatários.

Nesta pesquisa se optou em utilizar apenas três categorias de adotantes da TDI (1, 2 e 5) justificadas nas pesquisas de Kwon & Johnson (2013) e Cinicioglu *et al.* (2017) em que foram realizadas no contexto de adoção de inovações em países e em indústrias. Nelas, os autores explicam sobre as categorias *Leaders*, *Followers* e *Laggers* como *clusters* de classificação conforme os adotantes estão a nível de determinadas inovações. Em ambos os estudos os *Leaders* estão na categoria mais avançada, os *Followers* estão aprendendo como utilizar as inovações ou seguindo os adotantes e os *Laggers* não adotaram ou não migraram ainda (Kwon & Johnson, 2013; Cinicioglu *et al.*, 2017).

A partir da Teoria de Difusão da Inovação (Rogers, 2010) combinada com a Teoria Institucional (TIS) (DiMaggio & Powell, 1983; Scott, 2013) é possível estruturar categorias de análise dos estágios da computação em nuvem implantadas no governo (*CloudGov*). A TDI com a TIS se complementam na classificação dos estágios e na explicação organizacional por meio dos aspectos contextuais, institucionais e organizacionais.

Os primeiros adotantes de uma tecnologia são conhecidos na literatura como **inovadores** (Rogers, 2010). Liderar uma novidade na organização exige correr riscos e estar sempre atualizado com o conhecimento de fronteira, e para isso o perfil desses inovadores geralmente contém evidências de alta inteligência, competitividade e capacidade de lidar com incertezas, disposição e aceitação de riscos.

O processo mimético pode ser classificado nos processos de adoção da TDI como **seguidores**. Redmond (2003) cita na literatura que, depois que uma inovação é aceita socialmente em uma organização, os seguidores geralmente imitam a adoção para não ficarem desatualizados. Essa imitação é para que os seguidores continuem competitivos nos mercados em que operam e minimizem as incertezas ou riscos que correriam se inovassem sem um modelo anterior para imitar.

O contexto em que as organizações estão inseridas pode contribuir para a adoção tardia, denominados nesta pesquisa como **tradicionais**. A localização geográfica de uma organização onde ela não tem acesso a recursos tecnológicos de ponta pode exigir que uma inovação leve tempo para chegar a um determinado local (Redmond, 2003). Além disso, indivíduos que são delimitados para uma região por razões socioeconômicas podem não ter acesso, conhecer e acompanhar desenvolvimentos como em outros lugares mais propensos à inovação e tecnologia (Chandler & Hwang, 2015).

Nesta pesquisa os tradicionais podem ser adotantes tardios que, devido a alguma influência, não foram capazes de acompanhar os desenvolvimentos, ou podem não ser adotados por razões específicas ao contexto em que operam (Rogers, 2010).

2.3 Combinando a TIS com a TDI

A Teoria Institucional (TIS) quando combinada com a Teoria da Difusão da Informação (TDI) nesta pesquisa visam se complementar para obter mais explicações sobre a computação em nuvem no governo (*CloudGov*).

A partir da visão institucionalista de Scoot (2013), numa perspectiva de campo organizacional da TIS, temos o pilar normativo, regulativo e social-cognitivo. O autor Gil-Garcia (2005; 2006) utiliza esses pilares para uma análise dos aspectos organizacionais, institucionais e contextuais com explicações específicas de aplicação de tecnologia em governos.

A TDI de Rogers (2010) pode ser utilizada neste contexto de nuvem e governo para explicar como as organizações adotam novas tecnologias a partir das categorias dos adotantes (inovadores, seguidores e tradicionais) e combinada com a TIS como os aspectos organizacionais, contextuais e institucionais configuram essas adoções (DiMaggio & Powell, 1983; Rogers, 2010) A combinação das teorias e o uso delas como lentes teóricas para a explicação da *CloudGov* são demonstradas no Quadro 2.

Base Teórica da TDI	Tipos da TDI	Computação em Nuvem no Governo (<i>CloudGov</i>) Como respondem e configuram?	Aspectos da TIS	Base Teórica da TIS
	Inovadores, Seguidores e Tradicionais		Organizacionais, Institucionais e Contextuais	

Quadro 2 - Combinando a TIS com a TDI

O Quadro 2 tem como objetivo sintetizar categorização das duas bases teóricas (TDI e TIS) a partir de uma análise do fenômeno *CloudGov* com múltiplas visões. Essa utilização da combinação das teorias poderá trazer contribuições futuras desta pesquisa pois se busca avançar nos estudos de: Gil-Garcia (2005); Weerakkody, Dwivedi & Irani (2009) e Curado *et al.* (2017) na visão institucionalista e de Redmond (2003); Rogers (2010); Lin & Chen (2012); Chandler & Hwang (2015) e Mohammed *et al.* (2018) na visão da difusão da inovação.

3 Metodologia

Foi realizado uma pesquisa qualitativa na perspectiva objetivista a partir de três estudos de casos (Yin, 2013) com o intuito de aprofundar a aplicação do *framework* de *CloudGov*. Nesta etapa, explicou-se as tipologias de inovadores, seguidores e tradicionais evidenciando de forma qualitativa quais são os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais que configuram a adoção de *Cloud* nesses casos.

O primeiro passo desta análise foi a seleção e justificativa dos casos, pois conforme Yin (2013) para um caso ser investigado requer a necessidade de ser raro, específico e passível de explicação. Como o modelo teórico proposto no item 2.3 desenvolve uma tipologia de 03 tipos de organizações, consequentemente foram escolhidos 03 casos, descritos no Quadro 3 para serem estudados em profundidade.

Estudo de Caso	Características Demográficas do estado da federação	Coleta de Dados	de	Relevância e Justificativa do Caso (Eisenhardt & Graebner, 2007; Yin, 2013)	Tipo de Organização Rogers (2010)
C1	Qtd. Municípios entre.: 150-200	Entrevistas, dados secundários	&	Pioneiro na utilização de <i>CloudGov</i> a nível estadual com regulamentação própria. Possui uma gestão tecnológica mais ousada	Inovadores

	População aprox.: 9 milhões PIB: \cong R\$ 150 bilhões	documentos	e localizado estrategicamente num contexto relevante (hub de tecnologia).	
C2	Qtd. Municípios entre:700-800 População aprox.: 20 milhões PIB: \cong R\$ 550 bilhões	Entrevistas, dados secundários & documentos	Possui um contexto relevante de tamanho, cultural, porte e histórico de tecnologias estaduais. Em 2019-20 o estado passa por uma mudança de orientação política e há mudanças relevantes na gestão da organização de informática. Este caso se definiu como forte utilizador da ferramenta de melhores práticas de mercado.	Seguidores
C3	Qtd. Municípios entre 50-80 População aprox.: 4 milhões PIB: \cong R\$ 100 bilhões	Entrevistas, dados secundários & documentos	Um estado da federação com características locais e regionais. Possui uma empresa de TI voltada para tecnologias internas e limitações de recursos. Abertura para compreender novidades e evoluções de tecnologia.	Tradicionalis

Quadro 3 – Informações dos Casos

O Quadro 3 descreve diferenças entre os Casos C1, C2 e C3. Conforme Eisenhardt & Graebner (2007) justificam-se os três casos em sua relevância para a pesquisa, já que são oriundos de contextos distintos, de tipos diferentes, permitindo discutir em profundidade os aspectos que caracterizam cada um dos tipos de organizações que adotam *CloudGov*.

Justificar os casos e as entrevistas leva a garantia de rigor metodológico para a pesquisa e possíveis replicações futuras (Creswell, 2003). Os entrevistados em cada caso foram gestores e técnicos de relevância na implantação da iniciativa de *CloudGov* no estado. O Quadro 4 apresenta como foram realizadas as entrevistas e a justificativa de seleção de cada entrevistado.

ID Entrevistado	Cargo	Duração da Entrevista	Justificativa de Seleção do Entrevistado	Tipo de Organização
E1	Diretor	1:31:00	Disseminador de nuvem no governo nos estados brasileiros e publicou o primeiro edital para contratação de nuvem pública.	Inovadores C1
E2	Coordenador	51:30	Atuou na implantação da <i>CloudGov</i> na empresa e possui certificações AWS.	
E3	Analista	20:02	Atuou no projeto de implantação da <i>CloudGov</i> e representa o governo perante entidades do contexto.	
E4	Superintendente	24:00	Atua diretamente com a secretaria de planejamento do estado em relação com a TI no Estado.	Seguidores C2
E5	Diretor	25:00	Disseminador de nuvem no seu Estado com experiência superior a 30 anos na empresa.	
E6	Diretor	46:00	Liderou um projeto no seu Estado na migração de 1.000 servidores para o ambiente de nuvem.	
E7	Coordenador	46:38	Atua como líder de projetos de nuvem na empresa e possui certificações AWS e Azure.	

E8	Diretor	27:00	Lidera uma equipe com interesses em migração para a nuvem pública.	
E9	Gerente	28:00	Gestor de uma equipe de operações com interesses em conhecimentos de <i>CloudGov</i> .	Tradicionalis
E10	Coordenador	46:00	Coordena um time que tem atuação com aplicações técnicas de nuvem no Estado.	C3
E11	Analista	26:00	Analista técnico de computação em nuvem com conhecimentos de <i>CloudGov</i> .	

Quadro 4 – Informações das Entrevistas

Foram realizadas 11 entrevistas nos casos C1, C2 e C3 (Quadro 4) com o intuito de obter maiores informações sobre os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais que formam a configuração da *CloudGov* dos três tipos de organizações. Foi utilizado o roteiro (Apêndice E) nas entrevistas validado pelo comitê de ética e se buscou a saturação das evidências (Yin, 2013) para delimitar a quantidade de reuniões com os entrevistados.

ID Docto	Nome Documento	Formato do Documento	Justificativa para utilização do Documento na Análise	Tipo de Organização
C1D1	Termo de Referência de Credenciamento	Edital	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu a contratação de nuvem pública no caso C1.	Inovadores C1
C1D2	Portaria de Comissão Especial para Nuvem	Diário Oficial do Estado	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como houve a legitimação do grupo de trabalho de nuvem no caso C1.	
C1D3	Nota Técnica referente ao Credenciamento	Parecer	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu a contratação de nuvem pública no governo no caso C1.	
C1D4	Resultado Final	Edital	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu a contratação de nuvem pública no governo no caso C1.	
C1DS1	Pronunciamento	Notícia	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu a apresentação dos fornecedores externos para o estado no caso C1.	

C2D1	Chamada Prova de Conceito	Edital	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu os testes de nuvem pública no governo no caso C2.	Seguidores C2
C2D2	Comunicado	Diário Oficial do Estado	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como houve a legitimação da chamada para os fornecedores de nuvem no caso C2.	
C2D3	Seleção de Empresa para Nuvem (Sorteio)	Ata de Reunião	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como ocorreu os testes de nuvem pública no governo com o caso C2.	
C2DS1	Pronunciamento	Notícia	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como está ocorrendo a migração dos ambientes para a nuvem no caso C2.	

C3D1	Plano Diretor de TI	Planejamento Estratégico	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como a organização estava se preparando para a <i>CloudGov</i> no caso C3.	
C3DS 1	Pronunciamento	Notícia	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como a organização apresentava as iniciativas de nuvem privada no caso C3.	Tradicionais C3
C3DS 2	Pronunciamento	Notícia	Foi utilizado para analisar/triangular com as entrevistas como a organização apresentava as iniciativas de nuvem privada no caso C3.	

Quadro 5 – Informações sobre os Documentos e Dados Secundários

Estudo de caso requer triangulação (Eisenhardt & Graebner, 2007; Yin, 2013). Para isso, foi utilizada a triangulação de fontes de dados para garantir a validade e confiabilidade da pesquisa. Além das entrevistas, os documentos (D) e dados secundários (DS) foram utilizados nesta pesquisa, analisados na íntegra, conforme o Quadro 5. A utilização dessas informações foi possível por meio da coleta via internet com as palavras-chave “nuvem” + “nome da organização/estado investigado” ou por solicitação direta a entrevistados e colaboradores das instituições analisadas. Toda essa documentação secundária está disponível para acesso público. As informações e foram inseridas no *software Atlas.ti* para categorização e explanação dos casos em profundidade.

Os documentos (D) e dados secundários (DS) coletados no Quadro 5, foram utilizados na triangulação desta pesquisa bem como validaram as argumentações evidenciadas nas entrevistas, contribuindo para o avanço e validação dos casos inovadores, seguidores e tradicionais desta pesquisa.

4 Análise e Discussão dos Resultados

Neste item são discutidos os aspectos da computação em nuvem no governo. Nesta pesquisa foram identificados 19 sub-aspectos nos 03 estudos de caso (C1, C2 e C3) que atuam na configuração da *CloudGov* nos governos podendo as partir das três categorias organizacionais, institucionais e contextuais discutidas a seguir.

4.1 Aspectos Organizacionais - AO

Com relação aos aspectos organizacionais identificados neste estudo são o *benchmarking*, compreender a necessidade dos clientes, conectividade, equipe de nuvem, estratégia definida, modelo de gestão, ferramentas de *cloud*, necessidade de habilidades técnicas e superar a resistência a mudanças.

O *benchmarking* é uma ferramenta de uso das melhores práticas em outras organizações. Visa adotar práticas exitosas com o objetivo de seguir bons modelos de adoção e uso de tecnologias (Wyld, 2009; Alzadjali & Elbanna, 2019). Nesta pesquisa foi possível atestar que nos casos C1 e C2 a utilização da do *benchmarking* leva as organizações a estarem na ponta de algumas tecnologias e ferramentas de nuvem, bem como estando atualizadas as novidades e experiências exitosas do uso de *CloudGov*. Já no caso C3 a não utilização do *benchmarking* mostra o quando a organização não está aberta e novidades e visa um olhar mais tradicional e retardatário com relação a inovação.

Compreender a necessidade dos clientes está relacionado a qual solução será implantada conforme a demanda (Lnenicka & Komarkova, 2019). Nos casos de *CloudGov* C1, C2 e C3 é possível observar como que os três tipos de organizações se preocupam em compreender o que o cliente, secretaria ou órgão necessita para depois arquitetar uma solução conforme o pedido. Essa compreensão é fundamental para apoiar o sucesso da superação das expectativas dos clientes.

A **conectividade** é um aspecto de grande relevância para a efetividade da nuvem. A necessidade de uma rede de fibra ótica ou uma infraestrutura compatível faz com que a adoção e migração e usos das soluções na nuvem atinja a sua efetividade (Ali *et al.*, 2016; Wyld, 2010). Nos

três estudos de caso investigados nesta pesquisa foi possível perceber a preocupação com esse quesito. A organização tradicional possui limitações neste sentido por não conseguirem viabilizar a infraestrutura adequada, como o inovador conseguiu.

Ter uma **equipe voltada para a CloudGov** na organização agiliza a adoção da tecnologia bem como mitiga riscos e barreiras a inovação (Albugmi *et al.*, 2016; Alzadjali & Elbanna, 2019). No Caso C1, o time de nuvem está integrado e conectado às inovações e lançamentos do mercado. No Caso C2, a equipe está focada em acompanhar o que os Inovadores têm feito em relação à computação em nuvem e tem aprendido com os outros mitigando riscos e falhas.

O tradicional, caso C3, não tem uma equipe dedicada como um time de *cloud* mas ainda discutem termos como virtualização, banco de dados e preocupações com segurança, o que é diferente dos inovadores e seguidores. Independente da visão ter uma equipe de nuvem na organização traz um diferencial organizacional para avançar na adoção e implantação desta tecnologia (Albugmi *et al.*, 2016).

O conceito de **estratégia definida** indica como a tecnologia está inserida no planejamento estratégico da organização e a sua efetividade na execução (Ali *et al.*, 2020). No caso dos inovadores (C1) foi possível analisar nos documentos e evidenciar nas entrevistas o quanto não apenas a *CloudGov* está inserida no planejamento, mas também a inovação do governo e a transformação digital como um todo. Com relação aos seguidores (C2) a nuvem já foi inserida no planejamento estratégico, porém estão em fase de execução, testes e retroalimentação. Nos tradicionais (C3) em alguns casos a tecnologia está no planejamento estratégico, mas conforme validado em coleta de dados “...não saiu efetivamente do papel...”, não tendo uma estratégia clara e definida.

O **modelo de gestão** da *CloudGov* pode ocorrer por meio de orquestração, broker, fornecedor ou apenas cliente (Lnenicka & Komarkova, 2019). Nos casos investigados foi possível atestar que o modelo de gestão (C1 – orquestração; C2 – broker; C3 – não identificado) está relacionado ao comportamento do uso da tecnologia na organização.

O modelo de gestão facilita tanto na contratação de fornecedores no caso de nuvem pública quanto no atendimento da demanda e dos clientes conforme a necessidade mapeada anteriormente. A clarificação sobre os custos da computação em nuvem vem do modelo de gestão implantado, visto que o conceito de custos em *cloud* é ambíguo e pode trazer duplas visões sobre a redução de valores para a TI (Mohammed *et al.*, 2018). Um dos *drivers* dos aspectos organizacionais é ter o modelo de gestão da *CloudGov* implantado de forma clara e efetiva, para a organização independente do tipo pelo qual foi classificada.

Quanto **as ferramentas de cloud** para a operacionalização da nuvem no governo podem ser técnicas ou organizacionais (Alonso *et al.*, 2016; Ali *et al.*, 2015). No caso dos inovadores (C1), já possuem as ferramentas em utilização como a *Cloud Management Plataforms (CMP)* sendo uma ferramenta poderosa para a eficiência da nuvem em especial para os ambientes *multiclouds*.

Para os seguidores (C2), eles ainda estão em análise e contratação de ferramentas. Além de ferramentas CMP, as ferramentas de gestão como *Business Plan e Balanced ScoreCard* podem ser utilizadas na gestão e operacionalização de projetos de TI. No caso dos tradicionais (C3) é clara a necessidade das ferramentas para o início de projetos de nuvem bem como a conscientização da equipe e superação das barreiras à inovação.

A operacionalização das ferramentas requer **habilidades técnicas** e conhecimento aplicado (Mohammed & Ibrahim, 2013; Mreea *et al.*, 2016). Isso é um requerimento básico em *CloudGov*, evidenciado logo na primeira etapa da coleta de dados (Panorama). Os estados querem migrar para a nuvem, mas não estão capacitados para a sua implementação e utilização.

Na análise dos casos C2 e C3 foi possível conferir a preocupação em obter mão de obra qualificada e assegurar treinamento em nuvem. Os inovadores (C1) declaram também que necessitam de profissionais capacitados para se obter o desempenho e adotar inovações em tempo real. Um dos fomentos para esse sub-aspecto pode ser o desenvolvimento local por meio de cursos e capacitações desenvolvidas e explicadas no aspecto contextual.

Mesmo sendo uma tecnologia já adotada pelos inovadores e seguidores ainda existem resquícios e a necessidade de **superar a resistência a mudanças** (Wang *et al.*, 2019). Nos três casos investigados essa afirmação é declarada sendo mais forte nos tradicionais, mediana nos seguidores e fraca, mas existente, nos inovadores.

No caso do C1 a resistência ocorre por parte dos clientes que preferem a posse física do artefato de TI de (banco de dados). A movimentação de dados e dos equipamentos físicos para um *data center* centralizado no Estado é comum nos casos C1 e C2 como a perda de poder por parte do gestor local.

A necessidade de superar a resistência, no caso C3, é percebida na organização de tecnologia do estado entre os colaboradores que poderiam ser evangelistas para a migração da *CloudGov*. A superação a resistência é algo visto como uma das barreiras à inovação declarada nos modelos de Rogers (2010) e demais autores da TDI.

4.2 Aspectos Institucionais - AI

Os aspectos institucionais identificados neste estudo são o apoio do governante, a regulação da *cloud*, a necessidade de suporte político, a parceria com órgãos de controle e os termos de referência.

O **apoio do governante** é declarado nas entrevistas e nos dados secundários do caso C1, em que se tem um posicionamento inovador e disruptivo com relação a adoção de tecnologias que podem visar a melhoria do Estado. Este apoio pode contribuir para o desenvolvimento local de iniciativas que estejam vinculadas ao desenvolvimento de novas tecnologias e inovações conforme os autores Ali *et al.* (2020) e Wang *et al.* (2019) já haviam afirmado. Nos casos seguidores e tradicionais (C2 e C3) o apoio não é declarado de forma explícita podendo ser justificada pelas mudanças políticas e disruptivas a cada eleição. Os entrevistados afirmam que não há rejeição, porém, essa neutralidade declarada sugere que o apoio do governante pode ser baixo ou nulo. Com base na literatura, é possível afirmar que o apoio do governante é um fator institucional relevante para a efetividade de adoção de tecnologias, métodos ou sistemas (Ali *et al.*, 2020).

A **regulação da *cloud*** nos governos afeta diretamente os casos tradicionais (C3) e seguidores (C2) pois não conseguem avançar com tanta velocidade na migração e contratação de nuvem. Ter um decreto no diário oficial (verificada no Caso C1) letigimando grupos de trabalho ou comissões que atuem com a *CloudGov* pode ser considerada uma regulação inicial que sustenta e legitima a adoção naquele contexto (Oliveira *et al.*, 2019).

Neste sentido ter uma agenda política para inovação no Estado por parte dos governantes e gestores desde as propostas de migração para a nuvem, inserindo essa demanda no planejamento estratégico e execução governamental pode contribuir para o avanço da *CloudGov* (Mohammed *et al.*, 2018). É a **necessidade de suporte político** que os inovadores (C1) possuem, e que tem sustentação no apoio do governante. Os casos tradicionais (C3) e seguidores (C2) não possuem esse suporte e por isso não conseguem regulamentar e legitimar a *CloudGov* como institucional, legítima e obrigatória, na operação do Estado.

Os governos estão submetidos a legislações de compras governamentais e de tecnologia. Viu-se nesta pesquisa a necessidade de **obediência fiel à legislação** vigente (Mohammed *et al.*, 2018). No caso dos inovadores essa obediência também ocorre, mas a há consulta frequente e parcerias com **órgãos de controle** como o Tribunal de Contas e Corregedoria, para não perder oportunidades de inovação e desenvolver novos meios de aquisição de tecnologia que não firam a legislação.

Os seguidores e tradicionais cumprem a legislação vigente, como por exemplo a lei orçamentária, e participam de projetos cooperados, como o grupo de transformação digital nos governos. Não foi possível verificar como ocorre essa obediência na prática e quais seriam as **parcerias com órgãos de controle** (Ali, Soar & Yong, 2016), tornando-os mais conservadores nesse aspecto institucional.

Um dos aspectos que diferencia os inovadores (C1) dos demais casos é a criação de leis, decretos e documentos oficiais do governo com o objetivo de regular a *CloudGov* naquele local. Alguns autores abordam, especificamente, este ponto, enfatizando essa importância da regulação para a adoção de *CloudGov* (Ali, Soar & Yong, 2016; Mohammed *et al.*, 2018). Um dos artefatos institucionais são os **termos de referência**, desenvolvidos para que a aquisição de tecnologias possa ocorrer sem desobedecer a legislação. Ainda que a existência de termos de referência não seja incomum em se tratando de compra de tecnologia, os inovadores o utilizam para viabilizar a *CloudGov*, procedimento que não é seguido pelos demais.

Os seguidores estão buscando meios para elaborar um termo de referência, mas ainda não conseguiram obter o apoio político e agendas de políticas públicas que legitime a utilização da tecnologia no seu Estado. Por fim, os tradicionais (C3) desconhecem a possibilidade de utilizar o **termo de referência** para a contratação de nuvem, o que o torna refém do tradicionalismo e da realização de compras de tecnologia do modo costumeiro.

4.3 Aspectos Contextuais - AC

Os aspectos contextuais identificados neste estudo são: o contato com os fornecedores, a demanda de nuvem, o desenvolvimento do mercado de TI e os incentivos econômicos.

É relevante citar que nos achados desta pesquisa que as características demográficas explicadas no Quadro 3 (população, PIB, nº de municípios etc.) não foram fatores cruciais para a configuração do tipo de organização a ser classificada como inovadora, seguidora ou tradicional. Outros aspectos contextuais refletem essa configuração.

Os **contatos com os fornecedores** podem ser realizados por meio de parcerias que visam a troca de experiências e possíveis aquisições futuras (Ning *et al.*, 2015). Nesta pesquisa é possível verificar que os inovadores possuem um forte relacionamento com os seus fornecedores (vários) e participam em eventos compartilhando experiências com usuários de tecnologias de *cloud*.

Estar localizado geograficamente próximo de um fornecedor não necessariamente fortalece ou minimiza o contato da empresa demandante com esse fornecedor (Polyviou & Pouloudi, 2015). Nos casos (C2) seguidores e (C3) tradicionais, eles argumentam que não estão localizados próximos a fornecedores de *cloud* como *Amazon*, *Google* e *Microsoft* (Ning *et al.*, 2015). Mesmo assim, mantém contato com os fornecedores na busca pelo aprendizado e conhecimento das tecnologias disponíveis.

A **demanda de nuvem** (Ali *et al.*, 2020) é existente nos três casos analisados. Obviamente que no caso (C3) tradicional, a demanda não é tão veemente quanto comparada à dos inovadores (C1). O que diferencia a demanda entre os três casos é ela ser de interna ou externa, localizada numa aplicação específica ou geral, e com baixa ou alta frequência.

No caso dos inovadores (C1) a demanda pode partir do cliente que necessita de uma solução ou pode partir do próprio governo que visa comercializar a sua *CloudGov* para um órgão, secretaria ou até outro Estado.

Com relação ao contexto local foi necessário verificar o **desenvolvimento do mercado de tecnologia da informação**. A existência de fornecedores de *hardware*, *software* e redes pode levar ao mercado de TI local ser desenvolvido e esse ser um fator relevante para a adoção da computação em nuvem no governo e de outras tecnologias (Mohammed *et al.*, 2017). Esse mercado pode ser atestado a partir de empresas locais e fornecedoras para a evolução da *CloudGov* no Estado investigado (C1).

No Caso (C1) Inovador, o desenvolvimento do mercado de TI está relacionado aos **incentivos econômicos** (Mohammed *et al.*, 2017) que as empresas recebem por meio de isenção fiscal para instalarem os seus *datacenters* no Estado.

Outras formas de desenvolvimento econômico são percebidas, como o fortalecimento do ambiente de *startups* e de novas empresas para serem desenvolvedoras de soluções locais para aquele governo. Isso, não pode ser evidenciado nos casos C2 e C3.

5 Considerações Finais

Este estudo teve como objetivo explicar como os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais configuram a computação em nuvem no governo brasileiro. Para isso foi realizada uma revisão sistemática da literatura e utilizado os arcabouços teóricos da Teoria Institucional (TIS) e Teoria da Difusão da Inovação (TDI).

Os achados da pesquisa levaram a responder que os aspectos organizacionais, institucionais e contextuais podem ser configurados conforme o tipo de organização em que a tecnologia está classificada, podendo ser uma organização inovadora, seguidora ou tradicional.

As **organizações inovadoras** são mais ousadas com relação a CloudGov e possuem seus aspectos organizacionais (AO – 08) estruturados e bem implementados com uma estratégia definida e ações de médio-longo prazo. Essas organizações estão bem ancoradas com relação aos aspectos institucionais (AI – 05) onde possuem leis, decretos e documentos que regulamentam e legitimam a operacionalização da nuvem no seu governo.

Ainda nessas organizações os aspectos contextuais (AC – 04) são favoráveis pois possuem um contexto local desenvolvido e fomentos locais para beneficiar startups e empreendedores que queiram atuar no ramo de cloud.

Já as **organizações seguidoras** podem ser percebidas como excelentes utilizadoras do benchmarking para pegar as boas práticas já implementadas pelos inovadores. Elas possuem os seus aspectos organizacionais (AO – 09) estruturados e em implantação de alguns, como por exemplo a necessidade de ferramentas de cloud já superadas pelos inovadores.

Com relação aos aspectos institucionais (AI – 02) os seguidores ainda não superaram a questão da regulamentação e criação de leis próprias para legitimar a CloudGov no seu governo. Os aspectos contextuais (AC – 02) dessas organizações ainda estão limitados pois não há um contexto tão favorável quanto os inovadores, porém vislumbram desenvolvimentos futuros.

Por fim as **organizações tradicionais** estão em processo de implantação dos aspectos organizacionais (AC – 07) necessitando ainda de uma estratégia para a CloudGov bem como aprender mais com os seus concorrentes (benchmarking).

Essas organizações possuem limitações nos aspectos institucionais (AI – 02) pois ainda a CloudGov não é vista como algo que precise ser implantado por todos os órgãos, departamentos ou clientes. Ainda nessas organizações o contexto (AC – 02) não é tão favorável com relação a datacenter e a proximidade de fornecedores e ainda é limitado pela visão dos gestores locais gerando a necessidade de apoio e agendas políticas futuras.

Neste sentido, é possível concluir nesta pesquisa que a CloudGov está configurada nas organizações governamentais em distintos níveis e múltiplos aspectos, podendo ser uma nova tecnologia que leve ainda um tempo para ser adotada e de muito aprendizado em sua trajetória.

As contribuições desta pesquisa para a literatura estão relacionadas a publicações já realizadas sobre o tema de computação em nuvem bem como Combinação da Teoria Institucional na vertente de campo organizacional (Scoot, 2008) com a Teoria da Difusão da Inovação de Rogers (2010) na explicação de fenômenos organizacionais (TIS x TDI). Além disso o estudo provê o avanço na explicação dos aspectos organizacionais, institucionais e contextuais de Gil-Garcia (2005; 2006) e Curado *et al.* (2017) e avanço na explicação da computação em nuvem no governo (Ali *et al.*, 2016; El-Gazzar & Wahid, 2015; Mohammed *et al.*, 2018, 2020).

Para avançar na discussão sobre nuvem nos governos recomendamos aos pesquisadores que se interessarem pelo tema algumas sugestões de pesquisa: Investigar o uso de *Edge computing* nos governos do Sul Global; Utilizar outras lentes teóricas em *CloudGov* como a Teoria de Custos de Transação (TCT), Visão Baseada em Recursos (VBR) ou Capacidades Dinâmicas e; Realizar *survey* e modelagem estrutural com o *framework* em outros países.

Referências

- Ahmad, M., & Asibuan, Z. A. (2012). E-Government Based on Cloud Environment in Indonesia. Paper presented at the Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi (SNATI), Yogyakarta, Indonesia.
- Ahn, J., Kim, E. J., Seo, B., Lee, K. Y., & Kim, E. (2015). Open Cloud Architecture for Public Sector: Requirements and architecture. Paper presented at the International Conference on Platform Technology and Service.
- Al-Rashedi, A. A. (2014). E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture. *International Journal of Computer and Electrical Engineering*, 6(3), 201-206. doi: 10.7763/IJCEE.2014.V6.822
- Alzadjali, K., Elbanna, A. Smart Institutional Intervention in the Adoption of Digital Infrastructure: The Case of Government Cloud Computing in Oman. *Information System Frontiers*, 22, 365–380 (2020). <https://doi.org/10.1007/s10796-019-09918-w>
- Albugmi, A., Walters, R., & Wills, G. (2016). A framework for Cloud Computing Adoption by Saudi Government overseas agencies. Paper presented at the International Conference on Future Generation Communication Technologies (FGCT).
- Ali, O., Shrestha, A., Chatfield, A., & Murray, P. (2020). Assessing information security risks in the cloud: A case study of Australian local government authorities. *Government Information Quarterly*, 37(1), 101419. doi: <https://doi.org/10.1016/j.giq.2019.101419>
- Ali, O., Shrestha, A., Soar, J., & Wamba, S. F. (2018). Cloud computing-enabled healthcare opportunities, issues, and applications: A systematic review. *International Journal of Information Management*, 43, 146-158.
- Ali, O., Soar, J., & Yong, J. (2015). An investigation of the main factors to be considered in cloud computing adoption in Australian regional local councils. *Journal of Contemporary Issues in Business and Government*, 21(1), 72-72. doi: 10.7790/cibg.v21i1.23
- Ali, O., Soar, J., & Yong, J. (2016). An investigation of the challenges and issues influencing the adoption of cloud computing in Australian regional municipal governments. *Journal of Information Security and Applications*, 27-28, 19-34. doi: 10.1016/j.jisa.2015.11.006
- Alkharusi, M. H., & Al-Badi, A. H. (2016). IT Personnel Perspective of the Slow Adoption of Cloud Computing in Public Sector: Case Study in Oman. Paper presented at the MEC International Conference on Big Data and Smart City.
- Almarabeh, T., Majdalawi, Y. K., & Mohammad, H. (2016). Cloud Computing of E-Government. *Communications and Network*, 8(January), 1-8. doi: 10.4236/cn.2016.81001
- Alonso, J., Escalante, M., & Orue-Echevarria, L. (2016). Transformational Cloud Government (TCG): Transforming Public Administrations with a Cloud of Public Services. Paper presented at the Procedia Computer Science, Madrid, Spain.
- Alzadjali, K., & Elbanna, A. (2019). Smart Institutional Intervention in the Adoption of Digital Infrastructure: The Case of Government Cloud Computing in Oman. *Information Systems Frontiers*. doi: 10.1007/s10796-019-09918-w
- Cellary, W., & Strykowski, S. (2009). E-Government Based on Cloud Computing and Service-Oriented Architecture. Paper presented at the ICEGOV - International Conference on Theory and Practice of Electronic Governance.
- Chadegani, A. A., Salehi, H., Yunus, M. M., Farhadi, H., Fooladi, M., Farhadi, M., & Ebrahim, N. A. (2013). A Comparison between Two Main Academic Literature Collections: Web of Science and Scopus Databases. *Asian Social Science*, 9(5). doi: 10.5539/ass.v9n5p18
- Chanchary, F. H., & Islam, S. (2011). E-government Based on Cloud Computing with Rational Inference Agent. Paper presented at the International Conference on High-capacity Optical Networks and Emerging Technologies.
- Chandler, D., & Hwang, H. (2015). Learning from learning theory: A model of organizational adoption strategies at the microfoundations of institutional theory. *Journal of Management*, 41(5), 1446-1476.
- Clohessy, T., & Acton, T. (2013). Identifying criteria for evaluating Cloud Services in the Colombian public sector. Paper presented at the Bled eConference, Boston, USA.
- Clohessy, T., Acton, T., & Morgan, L. (2014). Smart city as a service (SCaaS): A future roadmap for e-government smart city cloud computing initiatives. Paper presented at the International Conference on Utility and Cloud Computing.
- Creswell, J. W. (2003). *Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods*: SAGE Publications.
- Criado, J. I., Rojas-Martín, F., & Gil-García, J. R. (2017). Enacting social media success in local public administrations. *International Journal of Public Sector Management*, 30(1), 31-47.
- DiMaggio, P. J., & Powell, W. W. (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. *American sociological review*, 147-160.
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory building from cases: Opportunities and challenges. *Academy of management journal*, 50(1), 25-32.
- El-Gazzar, R., Hustad, E., & Olsen, D. H. (2016). Understanding cloud computing adoption issues: A Delphi study approach. *The Journal of Systems and Software*, 118, 64-84. doi: 10.1016/j.jss.2016.04.061
- El-Gazzar, R., & Wahid, F. (2015). Strategies for Cloud Computing Adoption: Insights from the Norwegian Public Sector. Paper presented at the EMCIS - European, Mediterranean & Middle Eastern Conference on Information Systems, Athens, Greece.

- El-Gazzar, R. F. (2015). The Start of a Journey to The Cloud in The Developing World: A Case Study of Egypt. Paper presented at the 2015 48th Hawaii International Conference on System Sciences.
- Gil-Garcia, J. R. (2005). Enacting state websites: A mixed method study exploring e-government success in multi-organizational settings. (Doctor of Philosophy), State University of New York at Albany.
- Gil-Garcia, J. R. (2006). Enacting State Website: A Mixed Method Study Exploring e-Government Success in Multi-Organization Settings. Paper presented at the HICSS - Hawaii International Conference on System Sciences.
- Gill, A. Q., Smith, S., Beydoun, G., & Sugumaran, V. (2014). Agile enterprise architecture: A case of a cloud technology-enabled government enterprise transformation. Paper presented at the PACIS - Pacific Asia Conference on Information Systems.
- Hana, M. A. (2013). E-government cloud computing proposed model: Egyptian E-Government Cloud Computing. Paper presented at the ICACCI - International Conference on Advances in Computing, Communications and Informatics.
- Harzing, A.-W., & Alakangas, S. (2016). Google Scholar, Scopus and the Web of Science: A longitudinal and cross-disciplinary comparison. *Scientometrics*, 106.2, 787-804.
- Hashemi, S., Monfaredi, K., & Masdari, M. (2013). Using Cloud Computing for E-Government: Challenges and Benefits. *International Journal of Computer, Electrical, Automation, Control and Information Engineering*, 7(9), 579-586.
- Janssen, M., & Joha, A. (2011). Challenges for adopting cloud-based software as a service (SaaS) in the public sector. Paper presented at the ECIS - European Conference on Information Systems.
- Khan, F., Zhang, B., Khan, S., & Chen, S. (2011). Technological leap frogging e-government through cloud computing. Paper presented at the IEEE International Conference on Broadband Network and Multimedia Technology.
- Kuiper, E., Dam, F. V. A. N., Reiter, A., & Janssen, M. (2014). Factors Influencing the Adoption of and Business Case for Cloud Computing in the Public Sector. Paper presented at the IEEE eChallenges Conference Proceedings, Belfast, Northern Ireland.
- Li, G., Zhang, Q. P., Wang, W., & Feng, Z. Q. (2013). Analysis on Influence Factors of Implementing E-Government Public Cloud. *Applied Mechanics and Materials*, 411-414, 2157-2160. doi: 10.4028/www.scientific.net/AMM.411-414.2157
- Liang, J. (2012). Government cloud: Enhancing efficiency of E-government and providing better public services. Paper presented at the International Joint Conference on Service Sciences.
- Liang, Y., Qi, G., Wei, K., & Chen, J. (2017). Exploring the determinant and influence mechanism of e-Government cloud adoption in government agencies in China. *Government Information Quarterly*, 34(3), 481-495. doi: 10.1016/j.giq.2017.06.002
- Lnenicka, M., & Komarkova, J. (2019). Developing a government enterprise architecture framework to support the requirements of big and open linked data with the use of cloud computing. *International Journal of Information Management*, 46, 124-141. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2018.12.003
- Luna-Reyes, L. F., & Gil-Garcia, J. R. (2011). Using institutional theory and dynamic simulation to understand complex e-Government phenomena. *Government Information Quarterly*, 28(3), 329-345. doi: 10.1016/j.giq.2010.08.007
- Maresova, P., & Kacetl, J. (2015). Cloud Computing in the Public Sector - Case Study in Educational Institution. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 182, 341-348. doi: 10.1016/j.sbspro.2015.04.781
- Mell, P., & Grance, T. (2011). The NIST definition of cloud computing (pp. 1-7): National Institute of Standards and Technology - US Department of Commerce.
- Mohammed, F., Alzahrani, A. I., Alfarraj, O., & Ibrahim, O. (2018). Cloud Computing Fitness for E-Government Implementation: Importance-Performance Analysis. *IEEE Access*, 6, 1236-1248. doi: 10.1109/ACCESS.2017.2778093
- Mohammed, F., Ibrahim, O., & Ithnin, N. (2016). Factors influencing cloud computing adoption for e-government implementation in developing countries Instrument development. *Journal of Systems and Information Technology*, 18(3), 297-327. doi: http://dx.doi.org/10.1108/MRR-09-2015-0216
- Mohammed, F., Ibrahim, O., Nilashi, M., & Alzurqa, E. (2017). Cloud computing adoption model for e-government implementation. *Information Development*, 33(3), 303-323. doi: 10.1177/0266666916656033
- Mohammed, F., & Ibrahim, O. B. (2015). Drivers of Cloud Computing Adoption for E-Government Services Implementation. *International Journal of Distributed Systems and Technologies*, 6(1), 1-14. doi: 10.4018/978-1-4666-9466-8.ch038
- Mreea, M., Munasinghe, K., & Sharma, D. (2016). A Strategic Decision Value Model for Cloud Computing in Saudi Arabia's Public Sector. Paper presented at the IEEE International Conference on Computer and Information Science, Okayama, Japan.
- Mvelase, P., Dlamini, Z., Macleod, D., Dlodlo, N., & Sithole, H. (2014, 2014). A Business Model for a South African Government Public Cloud Platform. Paper presented at the IST-Africa Conference Proceedings, Mauritius.
- Ning, W., Xiaoshan, X., Hui, L., Xuehua, W., & Xuezhi, Q. (2015). Survey of Application and Research on Government Cloud Computing in China. Paper presented at the International Conference on Web Intelligence and Intelligent Agent Technology.
- Oliveira, T., Martins, R., Sarker, S., Thomas, M., & Popović, A. (2019). Understanding SaaS adoption: The moderating impact of the environment context. *International Journal of Information Management*, 49, 1-12. doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2019.02.009
- Paquette, S., Jaeger, P. T., & Wilson, S. C. (2010). Identifying the security risks associated with governmental use of cloud computing. *Government Information Quarterly*, 27(3), 245-253. doi: 10.1016/j.giq.2010.01.002

- Pinheiro Junior, L., Alexandra Cunha, M., Janssen, M., & Matheus, R. (2020). Towards a Framework for Cloud Computing use by Governments: Leaders, Followers and Laggards. Paper presented at the The 21st Annual International Conference on Digital Government Research.
- Pinheiro Junior, L. P., & Cunha, M. A. (2017). Cloud Computing in Government: Benefits and Risks in Cloud Contracting. Paper presented at the AMCIS - Americas Conference on Information Systems.
- Polyviou, A., & Pouloudi, N. (2015, 2015). Understanding Cloud Adoption Decisions in the Public Sector. Paper presented at the HICSS - Hawaii International Conference on System Sciences, Hawaii, HI.
- Redmond, W. H. (2003). Innovation, diffusion, and institutional change. *Journal of Economic Issues*, 37(3), 665-679.
- Rogers, E. M. (2010). *Diffusion of innovations: Simon and Schuster*.
- Ruiz, J. J., & Avila, O. (2017). Identifying criteria for evaluating Cloud Services in the Colombian public sector. Paper presented at the AMCIS - Americas Conference on Information Systems, Boston, USA.
- Sallehudin, H., Razak, R. C., & Ismail, M. (2015). Factors Influencing Cloud Computing Adoption in the Public Sector: An Empirical Analysis. *Journal of Entrepreneurship and Business*, 3(1), 30-45. doi: 10.17687/JEB.0301.03
- Scott, W. R. (2013). *Institutions and Organizations: Ideas, interests, and identities: Sage publications*.
- Selznick, P. (1996). Institutionalism" old" and" new". *Administrative science quarterly*, 270-277.
- Shafique, M. A., Mahmood, Y., Hameed, K., Malik, B. H., Cheema, S. N., & Tabassum, S. (2017). Determinants Impacting the Adoption of E-Government Information Systems and Suggesting Cloud Computing Migration Framework. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 8(9), 173-182.
- Shareef, S. (2013). The adoption of cloud computing for e-Government initiative in regional governments in developing countries. Paper presented at the ECEG - European Conference on eGovernment.
- Shin, D.-H. (2013). User centric cloud service model in public sectors : Policy implications of cloud services. *Government Information Quarterly*, 30(2), 194-203. doi: 10.1016/j.giq.2012.06.012
- Steele, E. H., Guzman, I. R., Gaskin, J., & Adya, M. (2017). Partly Cloudy, Scattered Clients: Cloud Implementation in the Federal Government. Paper presented at the AMCIS - Americas Conference on Information Systems, Boston, USA.
- Wahsh, M. A., & Dhillon, J. S. (2015). A Systematic Review of Factors Affecting the Adoption of Cloud Computing for e-Government Implementation. *Journal of Engineering and Applied Sciences*, 10(23), 17824-17832.
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS quarterly*, xiii-xxiii.
- Weerakkody, V., Dwivedi, Y. K., & Irani, Z. (2009). The diffusion and use of institutional theory: a cross-disciplinary longitudinal literature survey. *Journal of Information Technology*, 24(4), 354-368.
- Weerakkody, V., Omar, A., El-Haddadeh, R., & Al-Busaidy, M. (2016). Digitally-enabled service transformation in the public sector: The lure of institutional pressure and strategic response towards change. *Government Information Quarterly*, 33(4), 658-668.
- Wyld, D. (2009). *Moving to the cloud: An introduction to cloud computing in government: IBM Center of The Business of Government.go*
- Wyld, D. (2010). The Cloudy Future Of Government IT: Cloud Computing and The Public Sector around the World. *International Journal of Web & Semantic Technology (IJWesT)*, 1(1), 1-20. doi: 10.1109/CNSI.2011.82
- Yang, H., & Tate, M. (2012). A Descriptive Literature Review and Classification of Cloud Computing Research. *Communications of the Association for Information Systems*, 31(2), 35-60.
- Yin, R. K. (2013). *Case Study Research: Design and Methods (5th ed.)*. London: Sage Publications.
- Zissis, D., & Lekkas, D. (2011). Securing e-Government and e-Voting with an open cloud computing architecture. *Government Information Quarterly*, 28(2), 239-251. doi: 10.1016/j.giq.2010.05.010
- Zucker, L. G. (1977). The role of Institutionalization in Cultural Persistence. *American Sociological Review*, 726-743.